

Perfil de ácidos grasos y capacidad antioxidante en las semillas de *Hibiscus sabdariffa*

M.T. Robles-Valdivia¹, A. Ramírez Higuera², R. Quintana Castro¹, A. Alexander-Aguilera¹, M.G. Sánchez-Otero^{1*}

¹Facultad de Bioanálisis, Universidad Veracruzana, Región Veracruz. Iturbide esquina Carmen Serdán s/n, Col. Centro, Veracruz, Veracruz, C.P. 91700 México

²Unidad de Investigación y Desarrollo de Alimentos (UNIDA), Instituto Tecnológico de Veracruz. Av. Miguel A. de Quevedo No.2779, Veracruz, Veracruz, C.P. 91897, México

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se estudió el potencial nutracéutico en semillas de *Hibiscus sabdariffa*. Se obtuvo la fracción metanólica de las semillas por medio de maceración en frío. El mismo procedimiento con hexano se usó para obtener el aceite, éste se sometió a metilación con KOH metanólico para obtener los ésteres metílicos correspondientes y éstos fueron analizados por medio de CG-EM. El rendimiento del aceite fue de 13.68%, y se observó la presencia de ácidos grasos ciclopropenoicos (estercúlico y malválico). Con respecto a la capacidad antioxidante, la fracción metanólica presentó en contenido de fenoles totales equivalente a 0.51 ± 3.2 mg de ácido gálico(ag)/100 g de semilla; la capacidad de captura de radicales libres frente a DPPH y ABTS fue de 0.010 ± 0.37 y 0.056 ± 0.032 mg equivalentes de ag/100 g semilla respectivamente, el ensayo de FRAP dio un resultado de 0.046 ± 0.03 mg equivalentes de ag/100 g semilla. Las semillas de *H. sabdariffa* serán usadas para pruebas de su potencial uso nutracéutico *in vivo*.

Palabras clave: Antioxidantes, Ácidos grasos ciclopropenoicos, Semillas, *Hibiscus sabdariffa*.

Abstract

The nutraceutical potential of *Hibiscus sabdariffa* seeds was studied. The methanolic extract was obtained by cold maceration. Same procedure with hexane was used to obtain seeds oil, which was treated with methanolic KOH to obtain the corresponding methyl esters that were analyzed by GC-MS. The oil yield was 13.68%, and the presence of cyclopropenoic fatty acids (sterculic and malvalic) was observed. Regarding the antioxidant capacity, the methanolic fraction presented 0.51 ± 3.2 mg gallic acid equivalents/100 g sample of total phenols; the capacity of free radical capture against DPPH and ABTS was 0.010 ± 0.37 and 0.056 ± 0.032 mg gallic acid equivalents/100 g sample respectively, the FRAP test gave a result of 0.046 ± 0.03 mg gallic acid equivalents/100 g sample. *H. sabdariffa* seeds will be evaluated *in vivo* to assess their nutraceutical potential.

Key words: Antioxidants, Cyclopropenoic fatty acids, Seeds, *Hibiscus sabdariffa*

INTRODUCCIÓN

En esta nueva realidad y a raíz de la pandemia de COVID-19, se ha puesto de manifiesto que ciertos grupos poblacionales se encuentran en mayor riesgo, entre ellos las personas con afecciones médicas subyacentes tales como la obesidad, el síndrome metabólico, la hipertensión y la diabetes tipo 2. La llamada "dieta occidental" favorece los estados inflamatorios crónicos y el deterioro de la respuesta inmune adaptativa. Los pacientes con COVID-19 han manifestado cuadros inflamatorios que se han visto de manera más frecuente en pacientes con dietas poco

saludables, es por ello que el acceso y el consumo de alimentos saludables y de diversas fuentes de nutraceuticos y activos deben ser una prioridad mundial [1].

En los últimos años se ha incrementado el interés en la búsqueda de fuentes de antioxidantes naturales, generalmente conformados por la mezcla de compuestos con elevada función biológica, en esa búsqueda, los llamados “desechos agroindustriales” son una atractiva fuente de material de estudio, ya que implica el uso de una agronomía e industria alimentaria y el aprovechamiento de compuestos que de otra forma serían descartados [2].

Hibiscus sabdariffa, comúnmente conocida como Jamaica, es una planta herbácea, y que se cultiva en regiones con climas subtropicales y cálido-seco; es un arbusto con abundantes tallos, ramificados y corteza roja, posee cálices rojos, rojos oscuros o verdes, aunque éstos son menos comunes. Se puede cultivar por su fibra, pero se emplea principalmente para la producción de su cáliz, ya que se puede utilizar en gastronomía, medicina tradicional y en la industria cosmética [4]. En México, la flor de Jamaica es un miembro de la farmacopea mexicana [5]. La producción de esta flor a nivel mundial está encabezada por China con el 27.76% del total mundial, México ocupa el séptimo lugar con el 5.14% de esta producción [6]. El extracto de la flor de *Hibiscus sabdariffa* posee propiedades biológicas y medicinales tales como capacidad antioxidante, actividad anticancerígena y otras que coadyuban a reducir el riesgo por enfermedades cardiovasculares y crónico degenerativas y ha sido materia de estudio principalmente por las propiedades presentes en los cálices ya que se caracterizan por tener una alta concentración de antocianina y vitamina C. Sin embargo, las hojas también son utilizadas por sus nutrientes, en África, la utilizan para preparar algunos alimentos [1, 4, 7].

Hibiscus sabdariffa como otras de las plantas de la familia Malvaceae, puede producir en sus semillas dos ácidos grasos ciclopropenoicos. el ácido malválico y el estercúlico, mismos que se han estudiado como tratamiento para el síndrome metabólico [8]. Éstos ácidos grasos fueron identificados por primera vez en las semillas de otro integrante de la familia, Malvaceae: *Gossypium herbaceum*, mejor conocido como algodón [9]. Sin embargo, no todos los géneros de esta familia producen ácidos grasos ciclopropenoicos, tal es el caso del aceite extraído de las semillas de *Malva viscosa penduliflora*, en el cual predominan los ácidos grasos; caprílico, láurico, mirístico, palmítico y esteárico [10].

A pesar de todo el potencial no solo alimenticio, sino medicinal y cosmético de los cálices de *H. sabdariffa*, las semillas son comúnmente empleadas únicamente para la producción de nuevas plantas de Jamaica, en general, son consideradas residuos agroindustriales, o han sido empleadas como alimento de animales; sin considerar el potencial valor nutrimental y actividades biológicas presentes en ellas, se ha reportado que contienen cerca del 33% de proteínas, 20% de grasa 13% de carbohidratos y casi un 20% de fibra, esto con variaciones entre las semillas de acuerdo a su origen [6].

Por todo lo anteriormente expuesto, el objetivo del presente estudio fue determinar la capacidad antioxidante y el perfil de ácidos grasos del aceite de las semillas de *Hibiscus sabdariffa*.

Metodología

Materiales

Se utilizaron los siguientes reactivos grado analítico: *n*-Hexano, Metanol destilado, ácido 2,2'-azino-bis-(3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico) (ABTS), 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH), 2,4,6-tripiridil-1,3,5-triazina (TPTZ), reactivo de Folin Ciocalteu, HCl, K₂S₂O₈, Agua destilada, Na₂CO₃, FeCl₃, KOH, NaCl. Se utilizaron los siguientes equipos: vortex, rotavapor, cromatógrafo de gases (Hewlett Packard Modelo 61800B, sistema de GCD con columna capilar Carbo-Wax (30 m x 0,25 mm x 0,25 m), y espectrometría de masas (Agilent Technologies 5975 modelo XL inerte).

Obtención y preparación de extractos

Se procesaron 1.250 kg del material vegetal seco (semillas de *Hibiscus sabdariffa*, procedente de comercializador de Los Mochis, Sinaloa, México), con la ayuda de un molino de café, se redujo el tamaño hasta obtener partículas finas, una vez molido, a 1.0 kg del material biológico se le agregó

n-hexano para mantener una proporción semillas/disolvente de 1:3, se mantuvo en maceración durante cinco días a temperatura ambiente con agitación ocasional, tal como se muestra en la Figura 1. Posteriormente, el disolvente fue eliminado con ayuda de un evaporador rotatorio marca Heidolph® a 50 °C. Este proceso se repitió en cuatro ocasiones. El extracto etéreo total obtenido, se dejó secar a temperatura ambiente en un desecador, protegido de la luz hasta que alcanzar peso constante.

Los 250 g restantes del material vegetal seco y molido, se maceraron durante quince días a temperatura ambiente, con metanol destilado, durante este proceso se mantuvo protegido de la luz y se agitó ocasionalmente. El disolvente fue eliminado con ayuda de un evaporador rotatorio marca Heidolph® a 50 °C. El extracto metanólico obtenido se dejó secar a temperatura ambiente en un desecador, protegido de la luz hasta alcanzar la condición de peso constante.

Figura 1. Maceración en frío con *n*-hexano de las semillas molidas.

Evaluación de la capacidad antioxidante

Para llevar a cabo las determinaciones correspondientes a la capacidad antioxidante de el extracto metanólico de semillas de *H. sabdariffa* se prepararon por duplicado disoluciones del mismo con una concentración de 500 mg/mL en metanol destilado. La capacidad de captura de radicales libres se evaluó empleando ABTS Y DPPH con los métodos de Kuskoski y col. 2004, Williams y col. 1995 respectivamente con ligeras modificaciones [11, 12].

Para el primer ensayo, se generó el radical catión ABTS⁺ de la siguiente forma: ABTS (7 mM) en K₂S₂O₈ (2.45 mM, concentración final), fue incubado durante 16 horas a temperatura ambiente. La preparación fue entonces diluida con etanol absoluto hasta obtener un valor de absorbancia de 0.700 ± 0.005 a 734 nm, se mezcló 1 mL del radical ABTS⁺ con 10 µL de muestra y 10 µL de agua destilada, se dejó reposar durante 30 minutos a temperatura ambiente en un lugar oscuro y posteriormente se leyó la absorbancia a 734 nm en el espectrofotómetro marca Eppendorf®. Para el caso del ensayo con DPPH, se generó el radical DPPH de la siguiente forma: se preparó una dilución 1:10 metanólica de una solución de DPPH preparada con 0.0014 g en 10 mL de metanol. Una vez diluido, de manera inmediata se adicionaron 1.95 mL de la solución de DPPH, a 20 µL de la muestra y se completó el volumen con 30 µL de agua destilada, se realizó la lectura de la absorbancia a 515 nm en el espectrofotómetro.

El contenido de fenoles totales se cuantificó por medio de la técnica de Folin-Ciocalteu estandarizada por Singleton y col. 1999, el reactivo comercial de Folin se diluyó 1:1 con agua destilada para obtener una solución de Folin 2 N, y de inmediato se mezclaron 250 µL del reactivo de diluido Folin, 60 µL de muestra, 250 µL de solución de Na₂CO₃ saturada previamente preparada y 1.44 mL de agua destilada, las lecturas se realizaron a 750 nm en el espectrofotómetro [13].

El potencial reductor férrico se cuantificó con el método de FRAP, el cual se preparó siguiendo la técnica de Benzie & Strain, 1996, utilizando amortiguador de acetatos (0.3 M con pH 3.6), solución 10 mM de TPTZ en HCl 40 mM, y una solución 20 mM de FeCl₃ mezclados en una proporción 10:1:1, una vez realizada la muestra, al momento se agregó 1.8 mL del reactivo de FRAP a 20 µL

de la muestra y se agregaron 180 μL de agua destilada, se leyó la absorbancia a 593 nm en el espectrofotómetro Eppendorf® [14].

Para cada determinación se realizó una curva de calibración con una solución de ácido gálico (0.01-0.1 mg/mL) en agua destilada.

Evaluación del perfil ácidos grasos del extracto hexánico de semillas de *H. sabdariffa*

A partir del extracto etéreo se realizó la obtención de ésteres metílicos de los ácidos grasos con el fin de caracterizar el perfil de estos, para ello se usó KOH metanólico (2 mol L^{-1}) y solución saturada de NaCl. Por triplicado, 100 mg del extracto etéreo fue mezclado con 500 μL de KOH metanólico durante cinco minutos, enseguida se agregó un mL de *n*-Hexano y se mezcló en el vortex durante tres minutos. La mezcla fue transferida a un tubo de ensayo de 13x100, al que se le agregaron dos mL de *n*-Hexano y un mL de solución saturada de NaCl y se agitó en el vortex durante dos minutos. Se dejó reposar para la separación de las fases y se procedió a la recuperación de la fracción hexánica que se colocó en un vial para cromatografía hasta su posterior análisis [15].

La fracción hexánica recuperada fue analizada en un cromatógrafo de gases (Hewlett Packard Modelo 61800B, sistema de GCD con columna capilar Carbo-Wax (30 m x 0,25 mm x 0,25 m), y espectrometría de masas (Agilent Technologies 5975 modelo XL inerte). La identificación de los picos de cada ácido graso se realizó comparando los espectros con la biblioteca (HP-ChemStation NIST 05 del espectro de masas Versión del Programa de Investigación 2.0d) y con la mezcla de FAME estándar, C8: C22, (18920-1AMP, Sigma-Aldrich).

Resultados y discusión

Perfil de ácidos grasos

El rendimiento de fracción hexánica fue de 13.68 g por cada 100 g de semilla, este rendimiento es menor de acuerdo con lo reportado por otros autores, que va del 19 al 23% [6, 15]. Esta variación en el rendimiento de aceite puede ser debido a las diferencias en la variedad de plantas, el clima, maduración, temporada de recolección y en particular el método de extracción utilizado. El perfil de ácidos grasos encontrado en estas semillas se encuentra resumido en la Tabla 1, se detectaron mayoritariamente ácido palmítico, ácido oleico y ácido linoleico, lo que coincide con otros reportes y por lo que se le ha clasificado entre las fuentes de aceites oleico/linoleico, lo que la perfila como fuente alternativa para la producción de aceite comestible [16, 17]. Como en otras malváceas, se encontraron ácidos grasos ciclopropenoicos: ácido estercúlico y ácido malvático, aunque fueron detectados en porcentajes mucho menores en comparación con la alta concentración de estos mismos ácidos grasos en la *S. foetida* y la *C. pentandra* [18].

Tabla 1. Perfil de ácidos grasos del aceite de la semilla de *Hibiscus sabdariffa*.

Ácido graso	<i>Hibiscus sabdariffa</i>
16:0	24.35 \pm 0.70
16:1	0.54 \pm 0.04
18:1	24.14 \pm 4.29
18:1 ciclo*	0.98 \pm 0.17
18:2	31.36 \pm 1.66
19:1 ciclo*	0.39 \pm 0.07
24:0	0.21 \pm 0.03

*Presencia del anillo ciclopropeno. C18:1, ácido malvático [7-(2-octil-1-ciclopropenil) heptanoico]; C19:1, ácido estercúlico [8-(2-octil-1-ciclopropenil) octanoico] Los valores se expresan como media \pm DE (porcentaje de ácidos grasos totales).

La presencia de los ácidos grasos ciclopropenoico como el estercúlico y malválico, reviste una gran relevancia ya que, de manera particular, el ácido estercúlico han probado inhibir la enzima Estearoil CoA desaturasa (SCD-1, por sus siglas en inglés), sin afectar el gen o a la expresión de la proteína, la SCD-1 una enzima lipogénica que participa en la síntesis de ácidos grasos monoinsaturados. Una alta actividad de SCD-1 se ha asociado con el favorecimiento de la aparición de manifestaciones del Síndrome Metabólico, que constituye un problema de salud pública a nivel mundial, también se ha demostrado que esta enzima puede desempeñar un papel crucial en más de una enfermedad inflamatoria; en general los compuestos que inhiben la función de la SCD-1 incluido el ácido estercúlico se perfilan como metabólicos de potencial uso en el tratamiento y prevención del síndrome metabólico [19, 20, 21].

Capacidad antioxidante

La evaluación de la capacidad antioxidante presente en *H. sabdariffa* ha sido estudiada principalmente en cálices, y es ampliamente conocida como una fuente importante de antioxidantes exógenos y por ello goza de amplio consumo humano [22, 23]. Sin embargo, el potencial nutraceutico en las semillas de esta especie ha generado menos interés, así que los reportes en este sentido son menos abundantes [6, 17]. Las técnicas que miden la capacidad de captura de radicales libres, gozan de amplia aceptación ya que permiten evaluar de forma rápida esta capacidad de los compuestos presentes en las muestras, en ese sentido, el ABTS y el DPPH, que son radicales libres son los usualmente utilizados. Por otro lado, se utilizó el método de FRAP que pone de manifiesto a las especies capaces de reducir el ion férrico y pasarlo a estado ferroso, por lo que este método no evalúa la capacidad neutralizadora de radicales libres, sino su capacidad reductora por transferencia de electrones [24, 25].

Tras realizar la evaluación de la capacidad antioxidante *in vitro* del extracto metanólico obtenido de las semillas de *Hibiscus sabdariffa*, se obtuvieron los resultados descritos en la Tabla 2.

Tabla 2. Resultados de la capacidad antioxidante *in vitro* del extracto metanólico de las semillas de *Hibiscus sabdariffa*.

Prueba <i>in vitro</i>	Capacidad antioxidante (mg de equivalente de ácido gálico por 100 g de semilla)
DPPH	0.010 ± 0.37
ABTS	0.056 ± 0.032
FRAP	0.046 ± 0.03
Folin ciocalteus	0.51 ± 3.2

El alto contenido de ácidos grasos insaturados encontrados en estas semillas es consistente con la capacidad antioxidante observada, se ha reportado también la presencia de tocoferol en esta semilla, y la capacidad antioxidante de compuestos solubles en agua en órdenes de magnitud semejante [17].

Se observa la presencia de compuestos fenólicos en el mismo orden de magnitud de las capacidad reductora; la actividad antioxidante es concomitante con el poder reductor, estas propiedades reductoras están asociadas a la presencia de compuestos fenólicos que ejercen su acción a través del rompimiento de la reacción en cadena de los radicales libres por donación de un átomo de hidrógeno, resultados semejantes se han reportado evaluando esta capacidad especies vegetales ricas en antocianinas, la estructura química de cada uno de los polifenoles presentes en las diferentes muestras puede generar diferencias observables en el poder reductor [12, 25].

Trabajo a futuro

Se evaluará el potencial nutraceutico de la fracción hexánica de semillas de *H. sabdariffa* en modelos murinos de Síndrome metabólico comparado con otras Malváceas de elevado contenido en ácido malválico y ácido estercúlico. De manera paralela se purificarán los componentes activos no lipídicos para su identificación posteriormente se realizarán los ensayos de toxicidad en *Artemia salina*.

Conclusiones

Las semillas de *Hibiscus sabdariffa* son un desecho agroindustrial con poco aprovechamiento y que representa una potencial fuente de compuestos activos de naturaleza lipídica y de compuestos con capacidad antioxidante que podría coadyubar en el tratamiento y prevención de enfermedades crónico-degenerativas asociados a deficiencias en la dieta del ser humano. Las actividades encontradas y el perfil de ácidos grasos reportados en el presente trabajo dan la pauta para continuar con su estudio en modelos de patologías tales como el síndrome metabólico en modelos *in vivo*; así como la purificación e identificación de compuestos activos presentes en esta fracción hexánica; así mismo, deberá realizarse trabajos conducidos la maximización del rendimiento del aceite crudo de estas semillas.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] M.J. Butler, M.R. Barrientos, "The impact of nutrition on COVID-19 susceptibility and long-term consequences", *Brain, behavior, and immunity*, vol.87, 2020, pp.53-54.
- [2] D.L. Shirahique, S.R. Ceccato-Antonini, "Agro-industrial wastes as sources of bioactive compounds for food and fermentation industries", *Ciência Rural*, Vol. 50, No.4, 2020
- [3] M. Cisse, M. Dornier, M. Sakho, A. Ndiaye, "Le bissap (*Hibiscus sabdariffa L.*): composition et principales utilisations", *Cambridge University.*, Vol. 73, No. 2, 2009, pp. 179-193.
- [4] G. Riaz, C. Rajni, "A review on phytochemistry and therapeutic uses of *Hibiscus sabdariffa L.*", *Biomedicine & Pharmacotherapy* Vol. 102, 2018, pp. 575–586.
- [5] L.S. Aceves, "La farmacopea mexicana. Guardiana de un patrimonio nacional viviente", *La casa del tiempo*, Vol 4. No.29, 2010, pp.63-67.
- [6] A. Ismail, E.H.K. Ikram, H.S.M. Nazri, "Roselle (*Hibiscus sabdariffa L.*) Seeds-Nutritional Composition, Protein Quality and Health Benefits", *Food*, Vol. 2, No.1, 2008, pp. 1-16.
- [7] T.W. Huang, C.L. Chang, E.S. Kao, J.H. Lin, "Effect of *Hibiscus sabdariffa* extract on high fat diet-induced obesity and liver damage in hamsters", *Food & Nutrition Research*, Vol. 59, No. 29018, 2015, pp. 1-7.
- [8] K. A. Wahab, J.F.B. Hudson, "The fatty acid composition of *Hibiscus sabdariffa* seed oil", *J.Sci. Food Agric*, Vol. 33, 1982, pp. 1305-1309.
- [9] M.D.G. Suárez, H. Serrano, "*Gossypium sp. Malvaceae. El algodón*", *Revista TECNOAGRO*, Vol.1, No.63, 2010
- [10] D.M. Delange, C.L.M. Rico, R.C.S. Pérez, "Análisis por CG/EM del extracto hexánico de *Malvaviscus penduliflorus* que crece en Cuba", *Rev Cubana de Química*, Vol. 23, No.2, 2011, pp.58-65.
- [11] W.B. Williams, M.E. Cuvelier, C. Berset, "Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity", *Lebensm-Wiss u Technol*, Vol. 28, 1995, pp.25-30.
- [12] E.M. Kuskoski, A.G. Asuero, M.C.G. Parrilla, A.M. Troncoso, R. Fett, "Atividade antioxidante de pigmentos antocianicos", *Ciênc. Tecnol. Aliment.* Vol.24, No.4, 2004, pp. 691-693.

- [13] L. Vernon, R. Orthofer, R.M.L. Raventós, "Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of folin-ciocalteu reagent", *Methods in enzymology*, Vol.299, 1999, pp.152-178.
- [14] I.F.F. Benzie, J.J. Strain, "The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of "Antioxidant Power": The FRAP assay", *Analytical Biochemistry*, Vol.293, No.1, 1996, pp.70-76.
- [15] P.S. Aued, L.J.H. Ghilardi, C.M. Helena, K.E. Emy, "Evaluation of a methylation procedure to determine cyclopropenoids fatty acids from *Sterculia striata* St. Hil. Et Nauds seed oil", *Journal of Chromatography A*. Vol. 1054, No. 1-2, 2004, pp. 235-239.
- [16] J.M. Nzikou, G. Bouanga-Kalou, L. Matos, F.B. Ganongo-Po., P.S. Mboungou-Mboussi, F.E. Moutoula, E. Panyoo, T.H. Silou, S. Desobry, "Characteristics and Nutritional Evaluation of seed oil from Roselle (*Hibiscus sabdariffa* L.) in Congo-Brazzaville", *Current Research Journal of Biological Sciences*, Vol. 3. No. 2, 2011, pp.141-146.
- [17] R.Mohamed, J. Fernández, M. Pineda, And M. Aguilar, "Roselle (*Hibiscus sabdariffa*) Seed Oills a Rich Source of γ -Tocopherol", *Journal of Food Science*, Vol. 72, No. 3, 2007
- [18] H.C. Ong, A.S. Silitonga, H.H. Masjuki, T.M.I. Mahlia, W.T. Chong, M.H. Boosroh, "Proudction and comparative fuel properties of biodiesel from non-edible oils:*Jatropha curcas*, *Sterculia foetida* and *Ceiba pentandra*", *Energy Conversion and Management*, Vol.73, 2013, pp.245-255.
- [19] S. Kamal, A. Saleem, S. Rehman, I. Bibi, M.N. Hafiz, "Iqbal, Protein engineering: Regulatory perspectives of stearyl CoA desaturase", *International Journal of Biological Macromolecules*, Vol. 114, 2018, pp. 692-699
- [20] H.E. Popeijus, W.H.M. Saris, R.P. Mensink, "Role of stearyl-CoA desaturases in obesity and themetabolic syndrome", *International Journal of Obesity*, Vol.32, 2008, pp. 076–1082
- [21] M.S. Herrera-Meza, M.R. Mendoza-López, O. García-Barradas, M.G. Sanchez-Otero, E.R. Silva-Hernández, J.O. Angulo, R.M. Oliart-Ros, "Dietary anydrous mil fat naturally enriched with conjugated linoleic acid and vaccenic acid modify cardiovascular risk biomarkers in spontaneously hypertensive rats", *International Journal of Food Sciences and Nutrition*, 2013, pp. 1-12.
- [22] M.M. Amer, S.H. El-Sharkawy, F.M.A. Bar, A.A. Ashour, "Phytochemical investigation of unused parts of *Hibiscus sabdariffa*", *Journal of American Science*, Vol.8, No.12, 2012, pp.29-35.
- [23] L.A. Galicia-Flores, Y. Salinas-Moreno, B.M. Espinoza-García, C. Sánchez-Feria, "Caracterización fisicoquímica y actividad antioxidante de extractos de Jamaica (*Hibiscus sabdariffa* L.) nacional e importada.", *Rev Chapingo Serie Horticultura*, Vol.14, No.2, 2008, pp.121-129.
- [24] M.G. Mercado, C.L. De la Rosa, M.A. Wall, D.J. López, P.E. Álvarez. "Compuestos polifenólicos y capacidad antioxidante de especies típicas consumidas en México", *Nutrición Hospitalaria*, Vol. 28, No.1, 2013, pp. 36-46.
- [25] R.J. Quinceno, A.L. Ospina, G.D. David, P.M. Román, N.M. Betancur, M.N. Cadavid, et al. "Manual para el Análisis de Biocompuestos en Frutas", SENA. 2017. P40.